

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 18. Вып. 2

Vol. 18. No. 2

Ростов-на-Дону
2022

К изучению некоторых представителей рода *Cerambyx* Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycini) фауны Крыма и Кавказа

© А.И. Мирошников^{1,2}

¹Русское энтомологическое общество, Краснодар, Россия. E-mail: miroshnikov-ai@yandex.ru

²Сочинский национальный парк, ул. Московская, 21, Сочи, Краснодарский край 354000 Россия

Резюме. Представлены результаты сравнительно-морфологического анализа популяций *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 из Горного Крыма, различных районов Кавказа, Северного Ирана и некоторых других регионов. Не выявлено никакой закономерности, которая позволила бы отличить по длине усиков экземпляры из Крыма и с Черноморского побережья Краснодарского края от экземпляров из других районов Северо-Западного Кавказа, Дагестана, Грузии, Азербайджана, Северного Ирана. Эти выводы указывают на безусловную ошибочность восстановления *Cerambyx cerdo manderstjernae* Mulsant et Godart, 1855 в качестве валидного названия в недавнем каталоге жуков-дровосеков Палеарктики и подтверждают обоснованность давно предпринятой синонимизации его с *Cerambyx cerdo acuminatus* Motschulsky, 1853. Указана явная сомнительность распространения *Cerambyx welensii* (Küster, 1845) на Кавказе и в Крыму, в том числе отмечена ошибочность сведений о находке этого вида в Грузии (Мцхета) в связи с неверной идентификацией соответствующего экземпляра *Cerambyx cerdo*.

Ключевые слова: Cerambycidae, *Cerambyx cerdo*, *Cerambyx welensii*, морфология, синонимия, распространение, Крым, Кавказ.

Contribution to the knowledge of some members of the genus *Cerambyx* Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycini) from Crimea and the Caucasus

© A.I. Miroshnikov^{1,2}

¹Russian Entomological Society, Krasnodar, Russia. E-mail: miroshnikov-ai@yandex.ru

²Sochi National Park, Moskovskaya str., 21, Sochi, Krasnodar Region 354002 Russia

Abstract. The results of a comparative morphological analysis of populations of *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 from the Crimean Mountains, various areas of the Caucasus, northern Iran, and some other regions are presented. It is shown that there is no regularity that would allow distinguishing specimens from Crimea and the Black Sea coast of Krasnodar Region of Russia from specimens from other areas of the Northwestern Caucasus, Dagestan, Georgia, Azerbaijan, and Northern Iran by the length of their antennae. These conclusions prove an unconditional fallacy of restoring *Cerambyx cerdo manderstjernae* Mulsant et Godart, 1855 as a valid name in a recent catalogue of Palaearctic longicorn beetles and confirm its longtime established synonymy with *Cerambyx cerdo acuminatus* Motschulsky, 1853. It is indicated that the distribution of *Cerambyx welensii* (Küster, 1845) in the Caucasus and Crimea is doubtful. A fallacy of the report of this species for Georgia (Mtskheta) is noted due to the incorrect identification of the corresponding specimen of *Cerambyx cerdo*.

Key words: Cerambycidae, *Cerambyx cerdo*, *Cerambyx welensii*, morphology, synonymy, distribution, Crimea, Caucasus.

Жуки-дровосеки рода *Cerambyx* Linnaeus, 1758 фауны Крыма и Кавказа, как и целого ряда других регионов, до сих пор изучены недостаточно в различных аспектах, а отдельные литературные сведения о них представляются весьма сомнительными и требуют уточнения.

В настоящей работе обсуждаются некоторые спорные вопросы систематики и морфологии *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 и распространения *C. welensii* (Küster, 1845).

Материал и методы

Материалом для данной статьи послужили в основном результаты многолетних полевых исследований автора (преимущественно 2008–2021 годов) и итоги обработки различных коллекций. Кроме того, использованы некоторые сведения из литературы

и других источников, достоверность которых не вызывает сомнений.

Для сбора имаго *Cerambyx cerdo* на территории Северо-Западного Кавказа и Крыма в упомянутый выше период активно использовались кронные ловушки, что позволило получить обширный материал для сравнительно-морфологического анализа.

Длину тела жуков измеряли от наличника до вершины надкрылий с точностью до десятой доли миллиметра, а длина усиков с точностью до миллиметра (учитывая определенную погрешность в измерении их последнего членика). При разной длине левого и правого усиков у одного и того же экземпляра принимали наибольшую величину. Длина усиков, вычислявшаяся по изображениям жуков (с заранее известной длиной тела), имеющимся в литературе и других источниках, указана приблизительно.

Изученный материал хранится в следующих научных учреждениях и частных коллекциях:

ЗИН – Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург, Россия);

ЗММУ – Научно-исследовательский музей Московского государственного университета (Москва, Россия);

АМ – коллекция автора (Краснодар, Россия);

ДК – коллекция Д.Г. Касаткина (Ростов-на-Дону, Россия).

Результаты и обсуждение

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

(Рис. 1–48)

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758: 392 (типовое местонахождение: Италия, Германия («Italia... Germania»)).

Cerambyx heros Scopoli, 1763: 51.

Материал. Кавказ. Россия. более 100♂, более 100♀ (АМ), 06–08.2008–2021, кронные ловушки (А.И. Мирошников, Т.П. Мирошникова): Краснодарский кр., Новороссийск, выше дороги Дюрсо – Малый Утриш (рис. 1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 24, 32, 36, 44); Новороссийск, окр. оз. Абрау (рис. 5, 18, 43); Геленджик, Пшадский перевал (рис. 29, 41); Туапсинский р-н, окр. Шабановского перевала; Горячеключевский р-н, г. Щётка (рис. 31); Горячеключевский р-н, окр. х. Папоротного (рис. 28); Горячеключевский р-н, окр. станции Саратовской. 1♂ (ДК) (рис. 40), «Туапсе, дер. Паук, 2.VIII.1925 г., М. Корсакова / Сев.-Кав. Крайстазра»; 3♂, 2♀ (АМ) (рис. 4), Краснодар, Первомайский парк (ныне парк «Чистяковская роща»), 5.06.1983 (А.И. Мирошников); 1♂ (АМ) (рис. 22), «Caucas. or., Derbent, V. Lutshnik leg.»; 1♂, 1♀ (АМ) (рис. 30), Дагестан, Дербентский р-н, 22.07.2005 (Г.М. Абдурахманов).

Грузия. 1♂, лектотип *Cerambyx acuminatus* Motschulsky, 1853 (ЗММУ, из коллекции В.И. Мочульского) (рис. 25, 47), «*Hammaticherus acuminatus* Motsch. *manderstjernae* Muls. Georgia», «*Hammaticherus acuminatus* m. Turcmenia Georgia», «Lectotypus *Cerambyx acuminatus* Motschulsky, 1853 M. Lazarev des. 2017», «Зоомузей МГУ (Москва, Россия) № ZMMU Col 02608 Zool. Mus. Mosq. Univ. (Mosque, Russia), ex coll. V.I. Motschulsky» и розовая прямоугольная этикетка с неразборчивой рукописной надписью¹ (рис. 48); 1♂ (ЗММУ, из коллекции В.И. Мочульского), текст этикетки неразборчив (вероятно, экземпляр происходит из Грузии); 1♂ (ЗММУ, из коллекции В.И. Мочульского) (рис. 27), «Tiflis»; 1♀ (ЗММУ, из коллекции В.И. Мочульского), «♀ Tiflis»; 1♂ (ЗММУ) (рис. 42), «Тифлис»; 1♀ (ЗММУ), «Caucase, Kutais, Babadjanides», «*C. cerdo acuminatus* Motsch. N. Plavilstshikov det.»; 1♀ (ЗММУ), «Transkaukas. Kutais», «ex coll. A. Menshikov», «*C. cerdo acuminatus* Motsch. N. Plavilstshikov det.»; 1♀ (ЗММУ), «Кавказ, В. Сванетия, с. Тобари, 17.VII.1931 г.»; 1♂ (ЗММУ) (рис. 19), «Грузия, Мцхета, 21.06.51, Б.С. Павлов-Веревкин», «*Cerambyx velutinus* Brulle. B.S. Pavlov-Verevkin det. 1984» (рис. 19), «*Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 ♂ A. Miroshnikov det. 2022»;

Азербайджан. 1♂ (ЗММУ) (рис. 16), Ленкорань, 06.1964 (Д.М. Пупавкин); 2♂ (ДК) (рис. 15, 26), Акстафинский р-н, с. Пойлу, 06.2013 (И.В. Шохин).

Крым. 13♂, 14♀ (АМ) (рис. 8, 11, 12, 17, 21, 23, 34, 35, 37–39, 45, 46), Севастополь, Балаклавский р-н, урочище Ласпи, окр. туристической стоянки «Зеленый приют», 100 м, 26.07–11.08.2021, кронные ловушки (С.В. Арефьев); 19♂, 15♀ (АМ), с той же этикеткой, но 11–28.08.2021; 1♂ (АМ), Севастополь, Балаклавский р-н, 3 окраина плато Карань, окр. с. Флотское, 9–25.07.2021, кронные ловушки (С.В. Арефьев); 1♂, 6♀ (АМ) (рис. 3), Севастополь, Балаклавский р-н, г. Форосский Кант, южный склон, 330 м, 30.07–14.08.2021, кронные ловушки (С.В. Арефьев); 3♂ (АМ), с той же этикеткой, но 14–28.08.2021.

Иран. 1♂ (ЗИН) (рис. 10), Голестан, Бендер-Гез, 27.11.1903 (Н.А. Зарудный); 1♂ (ЗИН) (рис. 20), «Месопотамия, Мериван, 1.VI. [19]14, Минорская», «coll. Semenov-Tian-Shansky»; 1♂ (ДК) (рис. 33), Golestan, Azadshahr County, Cheshmeh Saran Distr., ca. 2.8 km ESE of Narges Chal vill., 36°58'N / 55°16'E, 29–30.06.2018 (A.S. Prosvirov).

Комментарии. Этот вид широко распространен в Европе и Западной Азии, проникая в Северную Африку [Catalogue..., 2010, 2020]. Он представлен несколькими формами, таксономический статус которых принимается по-разному теми или иными исследователями [Plavilstshikov, 1931; Плавильщиков, 1932, 1940, 1948, 1955; Heygovský, 1951; Хнзорян, 1957; Panin, Săvulescu, 1961; Самедов, 1963; Podany, 1964; Villiers, 1967a, b, 1978; Лобанов и др., 1982; Данилевский, Мирошников, 1985; Sama, 2002, 2010; Мирошников, 2009; Vartanis, 2018; Sláma, 2019; Danilevsky, b; Miroshnikov, 2021 и многие другие].

Детальное обсуждение внутривидовой систематики *C. cerdo* s. l. выходит за рамки настоящей работы. В данном аспекте здесь рассматриваются в основном популяции из Крыма, с Кавказа и с сопредельных территорий. Главным поводом для этого послужили некоторые весьма сомнительные сведения, приведенные в недавно опубликованной новой версии каталога жуков-дровосеков Палеарктики [Catalogue..., 2020] и кратко упомянутые нами [Miroshnikov, 2021].

Долгое время считалось, что Крым, Кавказ, Малую Азию, Северный Иран и Левант населяет единственный подвид *C. cerdo acuminatus* Motschulsky, 1853 [Plavilstshikov, 1931; Плавильщиков, 1932, 1940, 1948, 1955, 1965; Panin, Săvulescu, 1961; Самедов, 1963; Villiers, 1967a, 1978; Мирзоян, 1977; Лобанов и др., 1982 и многие другие]. Хотя некоторыми авторами как в давних трудах [Хнзорян, 1957], так и в работах текущего столетия [Sama, 2002, 2010; Sama et al., 2008, 2010a, b, 2011; Ali et al., 2015] этот подвид рассматривается лишь в качестве синонима *C. cerdo cerdo*.

Cerambyx cerdo acuminatus был описан как отдельный вид и указан из следующей местности: «De la Géorgie et des pays limitrophes de la mer Caspienne» [Motschulsky, 1853: 79]. В коллекции В.И. Мочульского (ЗММУ) сохранился типовой экземпляр (самец) (рис. 25, 47, 48), обозначенный Лазаревым [2019] в качестве лектотипа. Описанный из Крыма *Cerambyx manderstjernae* Mulsant et Godart, 1855 [Mulsant, Godart, 1855: 180–181 («la Crimée»)] был синонимизирован с *C. acuminatus* [Motschulsky, 1858] и до недавнего времени неизменно оставался в этом качестве.

В разделе «Resurrections (from synonymy)» упомянутого выше каталога Данилевский [Danilevsky, 2020a: 3] восстановил *C. manderstjernae* из синонимов как валидное название следующим образом: «*Cerambyx cerdo manderstjernae* Mulsant & Godart, 1855b is a valid name for a subspecies from Crimea and Black Sea coast (Sochi environs); antennae relatively shorter than in the nominative subspecies or in *C. c. acuminatus*». Далее, в специальной части каталога, этот автор [Danilevsky, 2020b: 215] представил следующее распространение обсуждаемых подвидов (расшифровка символов, которыми обозначены страны и регионы, дана в каталоге на страницах XX–XXII):

¹ По данным Лазарева [2019: 55, фото 52], на указанной этикетке написано следующее: «type m.». Однако это не соответствует действительности (см. рис. 48, третья сверху этикетка). Кроме того, основываясь на изученной нами коллекции В.И. Мочульского (ЗММУ), мы отмечаем, что этот исследователь сопровождал свои типовые экземпляры этикетками с надписью «type» из нецветной (белой, ныне потемневшей от времени) бумаги. На этикетках из розовой или красной бумаги им часто давались географические надписи, что даже видно на фотографиях этикеток, приведенных в той же работе Лазарева [2019].

Рис. 1–10. *Cerambyx cerdo*, самцы, общий вид сверху.
 1–2, 6–7, 9 – Новороссийск, Дюрсо – Малый Утриш; 3 – Севастополь, гора Форосский Кант; 4 – Краснодар; 5 – Новороссийск, окрестности озера Абрау; 8 – Севастополь, урочище Ласпи; 10 – Иран, Голестан, Бендер-Гез.
 Figs 1–10. *Cerambyx cerdo*, males, habitus, dorsal view.
 1–2, 6–7, 9 – Novorossiysk, Dyurso – Malyi Utrish; 3 – Sevastopol, Foroskiy Kant Mt.; 4 – Krasnodar; 5 – Novorossiysk, Abrau Lake environs; 8 – Sevastopol, Laspi natural boundary; 10 – Iran, Golestan, Bandar-e Gaz.

Рис. 11–20. *Cerambyx cerdo*, самцы, общий вид сверху и этикетки.

11–12, 17 – Севастополь, урочище Ласпи; 13–14 – Новороссийск, Дюрсо – Малый Утриш; 15 – Азербайджан, Акстафа, Пойлу; 16 – Азербайджан, Ленкорань; 18 – Новороссийск, окрестности озера Абрау; 19 – Грузия, Мухета (ошибочно идентифицированный экземпляр *C. cerdo* с соответствующими этикетками) (масштабная линейка к этикеткам не относится); 20 – Иран, Курдистан, Мериван.

Figs 11–20. *Cerambyx cerdo*, males, habitus, dorsal view, and labels.

11–12, 17 – Sevastopol, Laspi natural boundary; 13–14 – Novorossiysk, Dyurso – Malyi Utrish; 15 – Azerbaijan, Akstafa District, Poylu village; 16 – Azerbaijan, Lenkoran; 18 – Novorossiysk, Abrau Lake environs; 19 – Georgia, Mtskheta (misidentified specimen of *C. cerdo* with appropriate labels) (scale bar does not apply to labels); 20 – Iran, Kurdistan, Merivan.

Рис. 21–31. *Cerambyx cerdo*, самцы, общий вид сверху.

21, 23 – Севастополь, урочище Ласпи; 22, 30 – Дагестан, Дербент; 24 – Новороссийск, Дюрсо – Малий Утриш; 25 – лектотип *Cerambyx acuminatus*; 26 – Азербайджан, Акстафа, Пойлу; 27 – Грузия, Тбилиси; 28 – Горячеключевский район, Папоротный; 29 – Геленджик, Пшадский перевал; 31 – Горячеключевский район, гора Щётка.

Figs 21–31. *Cerambyx cerdo*, males, habitus, dorsal view.

21, 23 – Sevastopol, Laspi natural boundary; 22, 30 – Dagestan, Derbent; 24 – Novorossiysk, Dyurso – Maliy Utrish; 25 – lectotype of *Cerambyx acuminatus*; 26 – Azerbaijan, Akstafa District, Poylu village; 27 – Georgia, Tbilisi; 28 – Goryachiy Kluch District, Paporotnyi village; 29 – Gelendzhik, Pshadskiy Pass; 31 – Goryachiy Kluch District, Shchyotka Mt.

Рис. 32–48. *Cerambyx cerdo*, самцы, общий вид сверху и этикетки.
 32, 36, 44 – Новороссийск, Дюрсо – Малый Утриш; 33 – Иран, Голестан, Чешме Саран, Нагрес Чал; 34–35, 37–39, 45–46 – Севастополь, урочище Ласпи; 40 – Туапсе; 41 – Геленджик, Пшадский перевал; 42 – Грузия, Тбилиси; 43 – Новороссийск, окрестности озера Абрау; 47 – лектотип *Cerambyx acuminatus*; 48 – этикетки лектотипа *Cerambyx acuminatus* (масштабная линейка к этикеткам не относится).

Figs 32–48. *Cerambyx cerdo*, males, habitus, dorsal view, and labels.

32, 36, 44 – Novorossiysk, Dyrso – Malyi Utrish; 33 – Iran, Golestan, Cheshmeh Saran District, Narges Chal village; 34–35, 37–39, 45–46 – Sevastopol, Laspi natural boundary; 40 – Tuapse; 41 – Gelendzhik, Pshadskiy Pass; 42 – Georgia, Tbilisi; 43 – Novorossiysk, Abrau Lake environs; 47 – lectotype of *Cerambyx acuminatus*; 48 – labels of the lectotype of *Cerambyx acuminatus* (scale bar does not apply to labels).

«*Cerambyx* (*Cerambyx*)

cerdo acuminatus Motschulsky, 1853: 79... E: ST UK
A: AB AR GG IN IQ IS JO LE SY TR

cerdo cerdo Linnaeus, 1758: 392... E: AL AU BE BH BU
BY CR CT CZ FR GBi GE GR HU IR IT LA LU MA MC
MD ME NL PL RO SB SK SL ST SV SZ TR UK N: MO
A: TR

cerdo manderstjernaе Mulsant & Godart, 1855b: 280
[= 1855a: 180]... E: ST UK».

При этом Данилевский полностью опустил все необходимые пояснения об особенностях ареалов названных подвидов. Исходя из вышеуказанных данных упомянутого автора, следует, что в Малой Азии («A: TR» – азиатская часть Турции) распространены сразу два подвида – номинативный и *C. cerdo acuminatus*, а на юге европейской части России, включая российский Кавказ («E: ST»), – все три подвида. Также странно, что при указании «E: UK» (Украина) для всех трех подвидов Данилевский никак не выделил Крым (в каталоге данный регион рассматривается как часть Украины), хотя для многих других таксонов он сделал это следующим образом: «E: UK (Crimea)» (например, страницы каталога 151, 152, 163, 189, 280, 343, 357, 386, 419, 436, 447, 478 и др.). Но самым поразительным оказалось описанное им распространение *C. cerdo manderstjernaе*, упомянутое выше, – Крым, Черноморское побережье (окрестности Сочи).

Каким же образом такой странный ареал данного таксона вписывается в широкий ареал *C. cerdo acuminatus*, охватывающий, по сведениям этого же автора, «E: ST UK A: AB AR GG IN IQ IS JO LE SY TR», то есть тот же Крым, весь Кавказ (российская часть, Грузия, Армения, Азербайджан), в том числе все его Черноморское побережье, а также Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Ливан, Сирию, азиатскую часть Турции? Как уже отмечалось ранее [Miroshnikov, 2021], мы не смогли ответить на поставленный вопрос, так как в действительности *C. cerdo manderstjernaе* является синонимичным таксоном, а восстановление Данилевским его валидности, несомненно, ошибочно.

Эти выводы подтверждаются результатами сравнительно-морфологического анализа популяций *C. cerdo* из Горного Крыма, различных районов Кавказа, северной части Ирана с привлечением материала из некоторых европейских государств. Изменчивость длины усиков и длины тела *C. cerdo* и соотношение этих длин представлены в таблице 1, в которой учтены 46 самцов (включая лектотип *C. acuminatus*) из 17 местонахождений.

Из таблицы 1 ясно видно, что нет никакой закономерности, которая позволила бы отличить по длине усиков экземпляры из Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края России от экземпляров из других районов Северо-Западного Кавказа, Дагестана, Грузии, Азербайджана, Северного Ирана. Можно лишь в целом констатировать, что у части экземпляров из тех или иных местонахождений наблюдается зависимость длины усиков от размеров тела. У мелких экземпляров усики часто явно или гораздо более короткие относительно тела, чем у крупных. Однако такая тенденция известна у

многих длинноусых видов дровосеков из различных таксономических групп.

Представленные выводы подтверждаются не только итогами точных измерений длины тела и усиков экземпляров *C. cerdo*, указанных в таблице 1, но и результатами визуального осмотра очень большого количества других самцов, имеющих в нашем распоряжении.

Кроме того, при сравнении крымских, кавказских и североиранских самцов, в том числе приведенных в таблице 1, с различными самцами из тех или иных европейских стран, расположенных в пределах ареала номинативного подвида, устойчивые отличия в длине их усиков также не наблюдаются. Так, например, у самца из Черногории (Montenegro, Sutomore, 06.1982 (U. Schmidt)) [Schmidt, 2020] длина усиков составляет примерно 70 мм при длине тела 43 мм (соотношение 1.63), у бельгийского самца (Belgium, Vesdre, 1967) [Drumont et al., 2012: 73, fig. 4] – 71 и 44 мм соответственно (соотношение 1.61), у самца из Молдовы (Страшенский район, Куприяновский монастырь, 28.07.1911) [Триба..., <https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/cercerkm.htm>] – 69 и 40 мм соответственно (соотношение 1.72). Длина тела самца из Люксембурга (Luxembourg, Clervaux) [Vitali, 2018: 26, fig. 18] нам не известна, но, судя по фотографии, его усики еще короче, чем у самца из Бельгии. Число подобных примеров можно было бы значительно увеличить, ссылаясь на многие другие источники информации. Усики мелких самцов номинативного подвида, очевидно, часто сравнительно короткие, как и мелких самцов из крымских и кавказских популяций. Фотографии мелких самцов, например, из Германии, имеются в работах некоторых авторов [Neumann, 1985].

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует считать вполне обоснованной давно установленную [Motschulsky, 1858], традиционно используемую [Sama, 2010] и предварительно подтвержденную недавно [Miroshnikov, 2021] следующую синонимию: *Cerambyx cerdo acuminatus* Motschulsky, 1853 = *Cerambyx cerdo manderstjernaе* Mulsant et Godart, 1855.

Вместе с тем, поддерживая мнение некоторых исследователей [Ali et al., 2015] о необходимости детальной ревизии рода *Cerambyx*, в настоящей работе *C. cerdo acuminatus* принимается как отдельный подвид. Среди его отличий от номинативного подвида, указанных теми или иными авторами, в частности Плавильщиковым [1940], наиболее устойчивыми и отчетливыми являются, на наш взгляд, лишь особенности скульптуры переднеспинки. У *C. cerdo acuminatus* эта скульптура по сравнению с *C. cerdo cerdo* явно более грубая, образованная сильно приподнятыми, неравномерными, извилистыми, местами слитыми складками. Переходные формы между данными подвидами отмечаются в целом ряде местонахождений, в частности в северной части Украины [Плавильщиков, 1940], в Болгарии [Sláma, 2019] и других.

Таблица 1. Изменчивость длины тела и длины усиков самцов *Cerambyx cerdo*.
Table 1. Variability in body length and antennae length in males of *Cerambyx cerdo*.

№	Длина тела, мм / Body length, mm	Длина усиков, мм / Antennae length, mm	Отношение длины усиков к длине тела / Length ratio of antennae to body	Местонахождение экземпляра Locality of specimen
1	53.2	106	1.99	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, выше дороги Дюрсо – Малый Утриш / Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, above the road Dyurso – Malyi Utrish
2	53.1	100	1.88	То же / Same
3	53	99	1.87	Крым, Севастополь, гора Форосский Кант, южный склон, 330 м / Crimea, Sevastopol, Foroskiy Kant Mt., southern slope, 330 m
4	52.9	102	1.93	Россия, Краснодар Russia, Krasnodar
5	52.5	101	1.92	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, окрестности озера Абрау / Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, Abrau Lake environs
6	52.1	103	1.98	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, выше дороги Дюрсо – Малый Утриш / Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, above the road Dyurso – Malyi Utrish
7	51.4	98	1.91	То же / Same
8	50.5	101	2	Крым, Севастополь, урочище Ласпи, окрестности туристической стоянки «Зеленый приют», 100 м / Crimea, Sevastopol, Laspi natural boundary, tourist camp “Green Shelter” surroundings, 100 m
9	50.5	100	1.98	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, выше дороги Дюрсо – Малый Утриш / Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, above the road Dyurso – Malyi Utrish
10	50.3	98	1.95	Иран, Голестан, Бендер-Гез Iran, Golestan, Bandar-e Gaz
11	49.9	100	2	Крым, Севастополь, урочище Ласпи, окрестности туристической стоянки «Зеленый приют», 100 м / Crimea, Sevastopol, Laspi natural boundary, tourist camp “Green Shelter” surroundings, 100 m
12	49.8	86	1.73	То же / Same
13	49.6	95	1.91	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, выше дороги Дюрсо – Малый Утриш / Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, above the road Dyurso – Malyi Utrish
14	49.2	90	1.83	То же / Same
15	49	90	1.84	Азербайджан, Агстафинский район, окрестности села Пойлу Azerbaijan, Agstafa District, Poylu village environs
16	48.6	87	1.79	Азербайджан, окрестности Ленкорани Azerbaijan, Lenkoran environs
17	48.6	94	1.93	Крым, Севастополь, урочище Ласпи, окрестности туристической стоянки «Зеленый приют», 100 м / Crimea, Sevastopol, Laspi natural boundary, tourist camp “Green Shelter” surroundings, 100 m
18	48.5	100	2.06	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, окрестности озера Абрау Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, Abrau Lake environs
19	48.4	80	1.65	Грузия, окрестности Мцхеты Georgia, Mtskheta environs
20	46.6	89	1.91	Иран, Курдистан, Мериван Iran, Kurdistan, Merivan
21	46	75	1.63	Крым, Севастополь, урочище Ласпи, окрестности туристической стоянки «Зеленый приют», 100 м / Crimea, Sevastopol, Laspi natural boundary, tourist camp “Green Shelter” surroundings, 100 m

Таблица 1 (продолжение).
Table 1 (continuation).

№	Длина тела, мм / Body length, mm	Длина усиков, мм / Antennae length, mm	Отношение длины усиков к длине тела / Length ratio of antennae to body	Местонахождение экземпляра Locality of specimen
22	46	79	1.72	Россия, Дагестан, окрестности Дербента Russia, Dagestan, Derbent environs
23	45.6	82	1.8	Крым, Севастополь, урочище Ласпи, окрестности туристической стоянки «Зеленый приют», 100 м / Crimea, Sevastopol, Laspi natural boundary, tourist camp "Green Shelter" surroundings, 100 m
24	45.5	87	1.91	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, выше дороги Дюрсо – Малый Утриш / Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, above the road Dyurso – Malyi Utrish
25	44.6	80	1.79	Грузия (лектотип <i>Cerambyx acuminatus</i>) Georgia (lectotype of <i>Cerambyx acuminatus</i>)
26	44	81	1.84	Азербайджан, Акстафинский район, окрестности села Пойлу Azerbaijan, Ağstafa District, Poylu village environs
27	43.8	74	1.68	Грузия, окрестности Тбилиси Georgia, Tbilisi ("Tiflis") environs
28	43.1	76	1.76	Россия, Краснодарский край, Горячеключевский район, окрестности хутора Папоротного / Russia, Krasnodar Region, Goryachiy Klyuch District, Paportnyi village environs
29	42.1	78	1.85	Россия, Краснодарский край, Геленджик, Пшадский перевал Russia, Krasnodar Region, Gelendzhik, Pshadskiy Pass
30	42.1	71	1.69	Россия, Дагестан, окрестности Дербента Russia, Dagestan, Derbent environs
31	41.8	73	1.75	Россия, Краснодарский край, Горячеключевский район, гора Щётка Russia, Krasnodar Region, Goryachiy Klyuch District, Shchyotka Mt.
32	40.9	78	1.91	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, выше дороги Дюрсо – Малый Утриш / Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, above the road Dyurso – Malyi Utrish
33	40	59	1.48	Иран, Голестан, округ Азадшахр, Чешме Саран, Нагрес Чал / Iran, Golestan, Azadshahr County, Cheshmeh Saran District, Narges Chal village
34	39.7	70	1.76	Крым, Севастополь, урочище Ласпи, окрестности туристической стоянки «Зеленый приют», 100 м / Crimea, Sevastopol, Laspi natural boundary, tourist camp "Green Shelter" surroundings, 100 m
35	37.5	58	1.55	То же / Same
36	37.2	58	1.56	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, выше дороги Дюрсо – Малый Утриш / Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, above the road Dyurso – Malyi Utrish
37	36.1	57	1.59	Крым, Севастополь, урочище Ласпи, окрестности туристической стоянки «Зеленый приют», 100 м / Crimea, Sevastopol, Laspi natural boundary, tourist camp "Green Shelter" surroundings, 100 m
38	35.6	53	1.49	То же / Same
39	31.1	44	1.41	То же / Same
40	31	46	1.48	Россия, Краснодарский край, окрестности Туапсе Russia, Krasnodar Region, Tuapse environs
41	30.4	47	1.55	Россия, Краснодарский край, Геленджик, Пшадский перевал Russia, Krasnodar Region, Gelendzhik, Pshadskiy Pass
42	30.1	42	1.39	Грузия, окрестности Тбилиси Georgia, Tbilisi environs

Таблица 1 (окончание).
Table 1 (completion).

№	Длина тела, мм / Body length, mm	Длина усиков, мм / Antennae length, mm	Отношение длины усиков к длине тела / Length ratio of antennae to body	Местонахождение экземпляра Locality of specimen
43	29.7	40	1.35	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, окрестности озера Абрау Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, Abrau Lake environs
44	29.2	40	1.37	Россия, Краснодарский край, Новороссийск, выше дороги Дюрсо – Малый Утриш / Russia, Krasnodar Region, Novorossiysk, above the road Dyurso – Malyi Utrish
45	28.3	36	1.27	Крым, Севастополь, урочище Ласпи, окрестности туристической стоянки «Зеленый приют», 100 м / Crimea, Sevastopol, Laspi natural boundary, tourist camp “Green Shelter” surroundings, 100 m
46	27.8	41	1.47	То же / Same

Примечание. Номера экземпляров соответствуют номерам их изображений и подрисуночных подписей.
Note. The numbers of specimens correspond to the numbers of their pictures and captions.

Cerambyx welensii (Küster, 1845)

Hammaticherus welensii Küster, 1845: 44 (типовое местонахождение: Италия, окрестности Триеста («bei Triest»)).
Cerambyx velutinus Brullé, 1832: 252 (nec Fabricius, 1775).

Комментарии. Этот вид распространен в южной части Западной Европы, в Малой Азии, на Кипре, в Иране, в Ираке, в Леванте, в Северной Африке [Catalogue..., 2010, 2020].

Первое указание *C. welensii* для Кавказа (Transcaucasia, Ewlach) было опубликовано более 100 лет тому назад [Clermont, 1909]. Плавильщиков [1940], упоминая данное сообщение, отметил, что другие находки в этом регионе ему не известны. В дальнейшем он [Плавильщиков, 1955] привел Закавказье для рассматриваемого вида лишь под знаком вопроса. Лобанов с соавторами [1982] также указали на сомнительность в распространении *C. welensii* на Кавказе. Однако вскоре А.Л. Лобанов [Danilevsky, [#120](http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ussrcerr.htm)] отметил, что в 1984 году он получил личное сообщение от Б.С. Павлова-Веревкина о том, что *C. welensii* (как *C. velutinus*) был собран им в Грузии (Мцхета) и хранится в его коллекции. Очевидно, на основе именно этих двух указаний обсуждаемый вид приведен для Азербайджана и Грузии в упомянутом выше каталоге [Catalogue..., 2020].

Недавно А.А. Гусаков (ЗММУ) любезно откликнулся на нашу просьбу и предпринял поиск экземпляров *Cerambyx cerdo* из стран Закавказья, хранящихся в данном музее, для указанных выше целей. Среди обнаруженного им материала оказался один самец (рис. 19) этого вида со следующими этикетками: «Грузия, Мцхета, 21.06.51, Б.С. Павлов-Веревкин», «*Cerambyx velutinus* Brulle. B.S. Pavlov-Verevkin det. 1984». А.А. Гусакову не удалось выяснить, кто и когда передал его в ЗММУ. Но у нас нет никакого сомнения в том, что упомянутый экземпляр и есть именно тот, на основе которого было сделано вышеуказанное сообщение Б.С. Павлова-Веревкина.

Учитывая ошибочную идентификацию самца *C. cerdo* из Мцхеты и отсутствие какого-либо материала по *C. welensii* с Кавказа, давнее указание последнего вида для Евлаха [Clermont, 1909] нам представляется весьма сомнительным и требует надежных подтверждений. Эти выводы подкрепляются и некоторыми другими фактами, в частности значительной удаленностью от границ Кавказа известных местонахождений *C. welensii* в Иране и Турции. Так, в Иране данный вид до сих пор указан лишь из провинций Фарс, Лурестан и Илам [Sama et al., 2005; Farashiani et al., 2007; Danilevsky, [#120](http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ussrcerr.htm)], а в Турции его самое восточное местонахождение расположено в провинции Адыяман [Rejzek, Hoskovec, 1999; Özdikmen, Turgut, 2009].

Кроме того, важно заметить, что *C. welensii* был отмечен для «юго-запада СССР» (имеется в виду Украина) без всяких пояснений [Загайкевич, 1991: 146], а для Крыма упомянут Бартеновым [2004], Бартеновым и Тереховой [2011] лишь под знаком вопроса. Экземпляры рассматриваемого вида из этих регионов, как и с Кавказа, до сих пор не известны.

На основании вышеизложенного следует исключить Грузию из ареала *C. welensii*, а Азербайджан и Украину оставить только под знаком вопроса.

Благодарности

Автор выражает искреннюю признательность М.Г. Волковичу (ЗИН), А.А. Гусакову (ЗММУ) за возможность изучения материала, хранящегося в этих учреждениях, С.В. Арефьеву (Севастополь, Россия), передавшему большую часть его сборов из Горного Крыма, Д.Г. Касаткину (Ростов-на-Дону, Россия), поделившемуся ценными сведениями об экземплярах *Cerambyx cerdo* из его коллекции и предоставившему их высококачественные фотографии, А.А. Гусакову, сообщившему важную информацию о некоторых экземплярах *C. cerdo* из ЗММУ и приславшему их

изображения. Мы также хотим сердечно поблагодарить Т.П. Мирошникову, супругу автора, за активную многостороннюю помощь при выполнении этой работы, в том числе во время проведения полевых исследований и при подготовке иллюстраций.

Литература

- Бартев А.Ф. 2004. Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*. 2003. 11(1–2): 24–43.
- Бартев А.Ф., Терехова В.В. 2011. Дополнения и комментарии к фауне жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Левобережной Украины и Крыма. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія*. 13(947): 133–146.
- Данилевский М.А., Мирошников А.И. 1985. Жуки-дровосеки Кавказа (Coleoptera, Cerambycidae). Определитель. Краснодар: Кубанский сельскохозяйственный институт. 419 + [2] с., 38 цв. ил.
- Загайкевич И.К. 1991. Таксономия и экология усачей. Киев: Наукова думка. 180 с.
- Лазарев М.А. 2019. Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные В.И. Мочульским, и их типы. *Гуманитарное пространство. Международный альманах*. 8(1): 6–70.
- Лобанов А.А., Данилевский М.А., Мурзин С.В. 1982. Систематический список усачей (Coleoptera, Cerambycidae) фауны СССР. 2. *Энтомологическое обозрение*. 61(2): 252–277.
- Мирзоян С.А. 1977. Дендрофильные насекомые лесов и парков Армении. Ереван: Айастан. 453 с.
- Мирошников А.И. 2009. Обзор жуков-дровосек рода *Cerambyx* Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Cerambycidae) Кавказского перешейка. *Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник*. 5(68): 43–55 + 2 с. цв. ил.
- Плавильщиков Н.Н. 1932. Жуки-дровосеки – вредители древесины. М. – Л.: Государственное лесное техническое издательство. 200 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1940. Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. Т. 22. Жуки-дровосеки (Ч. 2). М. – Л.: Изд-во АН СССР. 785 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1948. Определитель жуков-дровосек Армении. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР. 232 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1955. Сем. Cerambycidae – Дровосеки, Усачи. *В кн.: Вредители леса. Справочник*. Ч. 2. М. – Л.: Изд-во АН СССР. 493–546.
- Плавильщиков Н.Н. 1965. 75. Сем. Cerambycidae – жуки-дровосеки, усачи. *В кн.: Определитель насекомых европейской части СССР*. Т. 2. Жесткокрылые и веерокрылые. М. – Л.: Наука: 389–419.
- Самедов Н.Г. 1963. Фауна и биология жуков, вредящих сельскохозяйственным культурам в Азербайджане. Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР. 384 с.
- Триба Cerambycini: *Cerambyx* (s. str.) *cerdo* L., 1758 (Cerambycidae) – автор фото К.В. Макаров. *Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи*. URL: <https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/cercerkm.htm> (дата обращения: 25.07.2022).
- Хнзоян С.М. 1957. Жесткокрылые дуба в Армянской ССР. *В кн.: Материалы по изучению фауны Армянской ССР*. 3. (Зоологический сборник. Вып. 10). Ереван: Изд-во АН Армянской ССР: 59–152.
- Ali K., Rapuzzi P., Ihsan S. 2015. Contribution to the knowledge of the Longhorn Beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Syrian Coastal Region. *Biodiversity Journal*. 6(2): 637–662.
- Brullé G.A. 1832. IV^e classe. Insectes. In: J.B.G.M. Bory de Saint-Vincent. Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome II – 1^{re} Partie. Zoologie. Deuxième Section. Des animaux articulés. Par M. Brullé; les crustacés par M. Guérin. Paris – Strasbourg: F.G. Levrault: 64–288.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Chrysomeloidea. 2010. Stenstrup: Apollo Books. 924 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6/1. Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and revised second edition. 2020. Leiden – Boston: Brill. 712 p.
- Clermont J. 1909. Liste de Coléoptères récoltés en Transcaucasie par M. Louis Mesmin. *Miscellanea Entomologica*. 17(1): 1–6.
- Danilevsky M.L. 2020a. Resurrections (from synonymy). In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6/1. Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and revised second edition. Leiden – Boston: Brill: 3–4.
- Danilevsky M.L. 2020b. Genus *Cerambyx* Linnaeus, 1758. In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6/1. Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and revised second edition. Leiden – Boston: Brill: 215–216.
- Danilevsky M.L. Комментарии к списку усачей (Cerambycoidea) бывшего СССР (английский неинтерактивный вариант 2005 г.). *Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи*. URL: <https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ussrcer.htm> (последнее обновление 24.04.2005).
- Drumont A., Cammaerts R., Van Nuffel C., Navez P. 2012. *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 en Belgique (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea*. 112(1): 61–73.
- Farashiani M.E., Sama G., Yarmand H., Tavakoli M., Sadaghian B., Ahmadi S.M., Farar N., Aligholizadeh D. 2007. Preliminary report of Cerambycid fauna associated with forests and rangelands of Iran. *Iranian Journal of Forest and Range Protection Research*. 2006. 4(2): 93–102.
- Heyrovský L. 1951. Notuale Cerambycidologicae (Col.). *Časopis Československé Společnosti Entomologické*. 48: 154–157.
- Küster H.C. 1845. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 2. Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe. [6] + 100 cheets, 2 pls.
- Linnaeus C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus 1. Editio decimal, reformata. Holmiae: Impensis Direct. Laurentii Salvii. [3] + 823 + [1] p.
- Miroshnikov A.I. 2021. Critical remarks on “Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6/1. Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and revised second edition”, Leiden – Boston: Brill, 2020, with corrections and additions. *Caucasian Entomological Bulletin*. 17(2): 459–497. DOI: 10.23885/181433262021172-459497
- Motschulsky V.I. 1853. Nouveautés. *Études Entomologiques*. 1: 77–80.
- Motschulsky V.I. 1858. III. Synonymie et critique. *Études Entomologiques*. 7: 153–163.
- Mulsant E., Godart A. 1855. Description de quelques espèces de coléoptères nouveaux ou peu connus. *Opuscules Entomologiques*. 6: 161–183.
- Neumann V. 1985. Der Heldbock *Cerambyx cerdo*. Die Neue Brehm-Bücherei. Wittenberg Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag. 103 p.
- Özdikmen H., Turgut S. 2009. On Turkish *Cerambyx* Linnaeus, 1758 with zoogeographical remarks (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Munis Entomology & Zoology*. 4(2): 301–319.
- Panin S., Săvulescu N. 1961. Fauna Republicii Populare Romine. Insecta. Vol. 10. Fasc. 5. Coleoptera. Familia Cerambycidae (Croitori). Bucuresti: Editura Academiei Republicii Populare Romine. 524 p.
- Plavilstshikov N.N. 1931. Cerambycidae. I. Teil. Cerambycinae: Disteniini, Cerambycini I (Protaxina, Spondylina, Asemina, Saphanina, Achrysonina, Oemina, Cerambycina). Bestimmungen-Tabellen der europäischen Coleopteren. Helt 100. Troppau: Edmund Reitter's Nachfolger Emmerich Reitter. 102 p.
- Podaný Ā. 1964. Nouvelle race de *Cerambyx cerdo* L. et nouvelles aberrations de Cerambycidae. *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 87–90.
- Rejzek M., Hoskovec M. 1999. Cerambycidae of Nemrud Dağı national park (Turkey) (Coleoptera, Cerambycidae). *Bioscience Mésogéen*. 1998. 15(4): 257–272.
- Sama G. 2002. Atlas of the Cerambycidae of Europe and the Mediterranean Area. Volume 1: Northern, Western, Central and Eastern Europe. British Isles and Continental Europe from France (excl. Corsica) to Scandinavia and Urals. Zlin: Nakladatelství Kabourek. 173 p.
- Sama G. 2010. Genus *Cerambyx* Linnaeus, 1758 (part). In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Chrysomeloidea. Stenstrup: Apollo Books: 158–159.
- Sama G., Buse J., Orbach E., Friedman A.L.L., Rittner O., Chikatunov V. 2010a. A new catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of Israel with notes on their distribution and host plants. *Munis Entomology & Zoology*. 5(1): 1–55.
- Sama G., Fallahzadeh M., Rapuzzi P. 2005. Notes on some Cerambycidae (Coleoptera) from Iran with description of two new species (Insecta Coleoptera Cerambycidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*. 20: 123–132.
- Sama G., Jansson N., Avci M., Sarikaya O., Coşkun M., Kayış T., Özdikmen H. 2011. Preliminary report on a survey of the saproxylic beetle fauna living on old hollow oaks (*Quercus* spp.) and oak wood in Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology*. 6(2): 819–831.
- Sama G., Rapuzzi P., Kairouz A. 2010b. Catalogue commenté des Cerambycidae du Liban. An annotated catalogue of the Cerambycidae of Lebanon (Insecta Coleoptera Cerambycidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*. 30: 131–201.
- Sama G., Seddighi N., Talebi A.A. 2008. Preliminary note for a checklist of the Cerambycidae of Iran (Coleoptera – Cerambycidae). *Bioscience Mésogéen*. 25(3): 101–126.

- Schmidt U. 2020. *Cerambyx cerdo* Linné, 1758. *Kaefer der Welt - Beetles of the World*. URL: https://www.kaefer-der-welt.de/cerambyx__cerdo.htm
- Scopoli J.A. 1763. *Entomologia Carniolica exhibens Insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo linnaeana*. Vindobonae: Ioannis Thomae Trattner. XXXII + 420 + [1] p.
- Sláma M. 2019. *Cerambyx cerdo iranicus* Heyrovský, 1951 and other subspecies of *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac*. 8(2): 199–207.
- Vartanis J. 2018. A new subspecies of *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 from Bulgaria (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology*. 13(1): 76–78.
- Villiers A. 1967a. Coléoptères Cérambycides de Turquie. 1. *L'Entomologiste*. 23(1): 18–22.
- Villiers A. 1967b. Contribution a la faune de l'Iran. 1. Coléoptères Cerambycidae. *Annales de la Société Entomologique de France*. 3(2): 327–379.
- Villiers A. 1978. Encyclopédie entomologique. 42. Ser. A. Faune des Coléoptères de France. 1. Cerambycidae. Paris: Éditions Lechevalier S.A.R.L. 611 p.
- Vitali F. 2018. Atlas of the Insects of the Grand-Duchy of Luxembourg: Coleoptera, Cerambycidae. Ferrantia. 79. Luxembourg: Musée national d'histoire naturelle. 208 p.

Поступила / Received: 1.08.2022

Принята / Accepted: 16.08.2022

Опубликована онлайн / Published online: 18.10.2022

References

- Ali K., Rapuzzi P., Ihsan S. 2015. Contribution to the knowledge of the Longhorn Beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Syrian Coastal Region. *Biodiversity Journal*. 6(2): 637–662.
- Bartenev A.F. 2004. A review of the long-horned beetles species (Coleoptera: Cerambycidae) of the fauna of Ukraine. *Izvestiya Khar'kovskogo entomologicheskogo obshchestva*. 2003. 11(1–2): 24–43 (in Russian).
- Bartenev A.F., Terekhova V.V. 2011. An addition and remarks to the fauna of cerambycid beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Left-bank Ukraine and Crimea. *Visnyk Harkivskogo nacional'nogo universytetu imeni V.N. Karazina. Serija: biologija*. 13(947): 133–146 (in Russian).
- Brullé G.A. 1832. IV.^e classe. Insectes. In: J.B.G.M. Bory de Saint-Vincent. Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome II – 1.^{re} Partie. Zoologie. Deuxième Section. Des animaux articulés. Par M. Brullé; les crustacés par M. Guérin. Paris – Strasbourg: F.G. Levrault: 64–288.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Chrysomeloidea. 2010. Stenstrup: Apollo Books. 924 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6/1. Chrysomeloidea I (Vesperiidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and revised second edition. 2020. Leiden – Boston: Brill. 712 p.
- Clermont J. 1909. Liste de Coléoptères récoltés en Transcaucasie par M. Louis Mesmin. *Miscellanea Entomologica*. 17(1): 1–6.
- Danilevsky M.L. 2020a. Resurrections (from synonymy). In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6/1. Chrysomeloidea I (Vesperiidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and revised second edition. Leiden – Boston: Brill: 3–4.
- Danilevsky M.L. 2020b. Genus *Cerambyx* Linnaeus, 1758. In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6/1. Chrysomeloidea I (Vesperiidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and revised second edition. Leiden – Boston: Brill: 215–216.
- Danilevsky M.L. Comments on the list of barbels (Cerambycoidea) of the former USSR (English non-interactive version 2005). *Beetles (Coleoptera) and coleopterists*. Available at: <https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ussrcer.htm> (last updated 24 April 2005) (in Russian).
- Danilevsky M.L., Miroshnikov A.I. 1985. Zhuki-drovoseki Kavkaza (Coleoptera, Cerambycidae). Opredelitel' [Longhorn beetles of the Caucasus (Coleoptera, Cerambycidae). Key]. Krasnodar: Kuban Agricultural Institute. 419 p. (in Russian).
- Drumont A., Cammaerts R., Van Nuffel C., Navez P. 2012. *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 en Belgique (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea*. 112(1): 61–73.
- Farashiani M.E., Sama G., Yarmand H., Tavakoli M., Sadaghian B., Ahmadi S.M., Farar N., Aligholizadeh D. 2007. Preliminary report of Cerambycid fauna associated with forests and rangelands of Iran. *Iranian Journal of Forest and Range Protection Research*. 2006. 4(2): 93–102.
- Heyrovský L. 1951. Notuale Cerambycidologicae (Col.). *Časopis Československé Společnosti Entomologické*. 48: 154–157.
- Khnzoryan S.M. 1957. Beetles of oaks in Armenian SSR. In: Materialy po izucheniyu fauny Armyanskoy SSR. 3. (Zoologicheskii sbornik. Vyp. 10) [Materials to the fauna of Armenian SSR. 3 (Collected papers on zoology. Iss. 10)]. Yerevan: Academy of Sciences of Armenian SSR: 59–152 (in Russian).
- Küster H.C. 1845. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 2. Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe. [6] + 100 sheets, 2 pls.
- Lazarev M.A. 2019. Species group taxa of Longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) described by V.I. Motschulsky and their types. *Humanity space. International almanac*. 8(1): 6–70 (in Russian).
- Linnaeus C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus 1. Editio decimal, reformata. Holmiae: Impensis Direct. Laurentii Salvii. [3] + 823 + [1] p.
- Lobanov A.L., Danilevsky M.L., Murzin S.V. 1982. Systematic checklist of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of the USSR. 2. *Entomologicheskoe obozrenie*. 61(2): 252–277 (in Russian).
- Miroshnikov A.I. 2009. Review of the longicorn beetles genus *Cerambyx* Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Cerambycidae) of the Caucasus. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa – Lesnoy vestnik*. 5(68): 43–55 (+ 2 p.) (in Russian).
- Miroshnikov A.I. 2021. Critical remarks on "Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6/1. Chrysomeloidea I (Vesperiidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and revised second edition", Leiden – Boston: Brill, 2020, with corrections and additions. *Caucasian Entomological Bulletin*. 17(2): 459–497. DOI: 10.23885/181433262021172-459497
- Mirzoyan S.A. 1977. Dendrofil'nye nasekomye lesov i parkov Armenii [Dendrophilous insects of forests and parks of Armenia]. Yerevan: Ayastan. 453 p. (in Russian).
- Motschulsky V.I. 1853. Nouveautés. *Études Entomologiques*. 1: 77–80.
- Motschulsky V.I. 1858. III. Synonymie et critique. *Études Entomologiques*. 7: 153–163.
- Mulsant E., Godart A. 1855. Description de quelques espèces de coléoptères nouveaux ou peu connus. *Opuscles Entomologiques*. 6: 161–183.
- Neumann V. 1985. Der Heldbock *Cerambyx cerdo*. Die Neue Brehm-Bücherei. Wittenberg Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag. 103 p.
- Özdikmen H., Turgut S. 2009. On Turkish *Cerambyx* Linnaeus, 1758 with zoogeographical remarks (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Munis Entomology & Zoology*. 4(2): 301–319.
- Panin S., Săvulescu N. 1961. Fauna Republicii Populare Romine. Insecta. Vol. 10. Fasc. 5. Coleoptera. Familia Cerambycidae (Croitori). Bucuresti: Editura Academiei Republicii Populare Romine. 524 p.
- Plavilstshikov N.N. 1931. Cerambycidae. I. Teil. Cerambycinae: Disteniini, Cerambycini I (Protaxina, Spondylina, Asemina, Saphanina, Achrysonina, Oemina, Cerambycina). Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. Helt 100. Troppau: Edmund Reitter's Nachfolger Emmerich Reitter. 102 p.
- Plavilstshikov N.N. 1932. Zhuki-drovoseki – vrediteli drevesiny [Longhorn beetles, pests of wood]. Moscow – Leningrad: State Forestry Technical Press: 200 p. (in Russian).
- Plavilstshikov N.N. 1940. Fauna SSSR. Nasekomye zhestkokrylye. T. 22. Zhuki-drovoseki (Ch. 2) [Fauna of the USSR. Insects, Coleoptera. Vol. 22. Longhorn beetles (Part 2)]. Moscow – Leningrad: Academy of Sciences of the USSR. 785 p. (in Russian).
- Plavilstshikov N.N. 1948. Opredelitel' zhukov-drovosekov Armenii [Key to longhorn beetles of Armenia]. Yerevan: Academy of Sciences of Armenian SSR: 232 p. (in Russian).
- Plavilstshikov N.N. 1955. Family Cerambycidae. In: Vrediteli lesa. Spravochnik. Ch. 2 [Forest pests. Handbook. Part 2]. Moscow – Leningrad: Academy of Sciences of the USSR: 493–546 (in Russian).
- Plavilstshikov N.N. 1965. 75. Family Cerambycidae – Longhorn beetles. In: Opredelitel' nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR. T. 2. Zhestkokrylye i veerokrylye [Keys to the insects of the European part of the USSR. Vol. 2. Coleoptera, Strepsiptera]. Moscow – Leningrad: Nauka: 389–419 (in Russian).
- Podaný Č. 1964. Nouvelle race de *Cerambyx cerdo* L. et nouvelles aberrations de Cerambycidae. *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 87–90.
- Rejzek M., Hoskovec M. 1999. Cerambycidae of Nemrud Dağı national park (Turkey) (Coleoptera, Cerambycidae). *Bioscopia*. 1998. 15(4): 257–272.
- Sama G. 2002. Atlas of the Cerambycidae of Europe and the Mediterranean Area. Volume 1: Northern, Western, Central and Eastern Europe. British Isles and Continental Europe from France (excl. Corsica) to Scandinavia and Urals. Zlin: Nakladatelství Kabourek. 173 p.
- Sama G. 2010. Genus *Cerambyx* Linnaeus, 1758 (part). In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Chrysomeloidea. Stenstrup: Apollo Books: 158–159.
- Sama G., Buse J., Orbach E., Friedman A.L.L., Rittner O., Chikatunov V. 2010a. A new catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of Israel with notes on their distribution and host plants. *Munis Entomology & Zoology*. 5(1): 1–55.
- Sama G., Fallahzadeh M., Rapuzzi P. 2005. Notes on some Cerambycidae (Coleoptera) from Iran with description of two new species (Insecta Coleoptera Cerambycidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*. 20: 123–132.
- Sama G., Jansson N., Avci M., Sarikaya O., Coşkun M., Kayış T., Özdikmen H. 2011. Preliminary report on a survey of the saproxylic beetle fauna living on old hollow oaks (*Quercus* spp.) and oak wood in Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology*. 6(2): 819–831.
- Sama G., Rapuzzi P., Kairouz A. 2010b. Catalogue commenté des Cerambycidae du Liban. An annotated catalogue of the Cerambycidae of Lebanon (Insecta Coleoptera Cerambycidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*. 30: 131–201.
- Sama S., Seddighi N., Talebi A.A. 2008. Preliminary note for a checklist of the Cerambycidae of Iran (Coleoptera – Cerambycidae). *Bioscopia*. 25(3): 101–126.
- Samedov N.G. 1963. Fauna i biologiya zhukov, vredyashchikh sel'skokhozyaystvennym kul'turam v Azerbaydzhanе [Fauna and biology of beetles injuring crops in Azerbaijan]. Baku: Academy of Sciences of Azerbaijan SSR. 384 p. (in Russian).

- Schmidt U. 2020. *Cerambyx cerdo* Linné, 1758. *Kaefer der Welt - Beetles of the World*. Available at: https://www.kaefer-der-welt.de/cerambyx_cerdo.htm
- Scopoli J.A. 1763. *Entomologia Carniolica exhibens Insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo linnaeana*. Vindobonae: Ioannis Thomae Trattner. XXXII + 420 + [1] p.
- Sláma M. 2019. *Cerambyx cerdo iranicus* Heyrovský, 1951 and other subspecies of *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac*. 8(2): 199–207.
- Tribe Cerambycini: *Cerambyx* (s. str.) *cerdo* L., 1758 (Cerambycidae) – photo by K.V. Makarov. *Beetles (Coleoptera) and coleopterists*. Available at: <https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/cercerkm.htm> (accessed 25 July 2022) (in Russian).
- Vartanis J. 2018. A new subspecies of *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 from Bulgaria (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology*. 13(1): 76–78.
- Villiers A. 1967a. Coléoptères Cérambycides de Turquie. 1. *L'Entomologiste*. 23(1): 18–22.
- Villiers A. 1967b. Contribution a la faune de l'Iran. 1. Coléoptères Cerambycidae. *Annales de la Société Entomologique de France*. 3(2): 327–379.
- Villiers A. 1978. Encyclopédie entomologique. 42. Ser. A. Faune des Coléoptères de France. 1. Cerambycidae. Paris: Éditions Lechevalier S.A.R.L. 611 p.
- Vitali F. 2018. Atlas of the Insects of the Grand-Duchy of Luxembourg: Coleoptera, Cerambycidae. Ferrantia. 79. Luxembourg: Musée national d'histoire naturelle. 208 p.
- Zagaykevich I.K. 1991. Taksonomiya i ekologiya usachey [Taxonomy and ecology of longhorn beetles]. Kiev: Naukova dumka. 180 p. (in Russian).